

EKOLOGIYA SOHASIDAGI JINOYATLAR YUZASIDAN HODISA JOYINI KO'ZDAN

KECHIRISH

Ubaydullayev Ilxomjon Raxmatovich

Farg'ona viloyat yuridik texnikumi

“Mutaxassislik fanlari” kafedrası o'qituvchisi, 2-darajali yurist.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14684628>

Annotatsiya. Ushbu tezisda muallif tomonidan ekologiya sohasidagi jinoyatlarni tergov qilishda muhim va kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakatlaridan biri hisoblangan hodisa joyini ko'zdan kechirishning ahamiyati hamda kriminalistik jihatlari xususida fikr yuritilgan.

Kalit so'zlar: hodisa joyi, ko'zdan kechirish, dalil, versiya yuritish, ko'zdan kechirishning taktik usullari, ifloslangan obyektlar, yetkazilgan zarar.

ОСМОТР МЕСТА ЭКОЛОГИЧЕСКОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ

Аннотация. В данном тезисе автор раскрывает значение криминалистических аспектов осмотра места преступления, который является важным и неотложным следственным действием при расследовании преступлений в сфере экологии.

Ключевые слова: Место происшествия, осмотр, доказательства, версия, тактические методы осмотра, загрязненные объекты, ущерб.

INSPECTION OF THE SCENE OF AN ENVIRONMENTAL CRIME

Abstract. In this thesis, the author reflects on the importance and criminalistic aspects of inspecting the crime scene, which is considered one of the important and urgent investigative actions in the investigation of crimes in the field of ecology.

Key concepts: scene, inspection, evidence, versioning, tactical methods of inspection, contaminated objects, damage.

Ma'lumki, jinoyatlarni tergov qilishda eng muhim va dastlabki, kechiktirib bo'lmaydigan tergov harakati bu hodisa joyini ko'zdan kechirishdir. Hodisa joyini ko'zdan kechirish ish bo'yicha dalillarni qo'lga kiritish, sodir etilgan voqea yuzasidan muayyan tasavvur hosil qilish - versiya yuritish, tergovni rejalashtirish, ya'ni tergov - taktik harakatlarini to'g'ri, tezkor, samarali tashkil etish imkoniyatini yaratadi. Shu sababdan ushbu tergov harakati kechiktirilmadan o'tkaziladigan tergov yoki surishtiruv jarayonidagi dastlabki bosqich harakat hisoblanadi.

Hodisa joyini va boshqa ifloslangan obyektlarni ko'zdan kechirishni ekologik jinoyatlarni fosh etishdagi majburiy tavsifga ega bo'lgan tergov harakati sifatida baholash o'rinlidir.

Yanvar, 2025-Yil

Hodisa joyini ko'zdan kechirish har bir tergov qilinayotgan jinoyat ishi bo'yicha o'ziga xos xususiyatga ega bo'ladi. Tergovchi ushbu xususiyatlardan kelib chiqib, o'tkazilayotgan tergov harakatini sodir etilgan muayyan holatga qarab hal qiladi. Ayni chog'da ko'zdan kechirishning o'z vaqtida va to'liq o'tkazilishi hodisa joyi holatini to'liq tekshirish hamda biror bir ashyoviy dalilning nazardan chetda qoldirmaslikni ta'minlaydi.

Hodisa joyini ko'zdan kechirishni shunday tashkil qilish kerakki, har bir predmet - obyekt takroran tekshirilmasligi uchun avval statik, so'ng dinamik usul bilan tekshirilishi va ishga ahamiyatli bo'lgan boshqa predmetlar esa nazardan chetda qolmasligi lozim.¹

Ekologiyaga oid jinoyatlarning ko'p turlari ashyoviy dalillarni to'plash nuqtai nazardan qiyinchilik tug'dirmaydi: masalan, neft mahsulotlarining yerga (tuproqqa) to'qilishi. Biroq shunday holatlar ham bo'ladiki, ular xatto maxsus ilmiy - texnik vositalar bilan qurollangan tergovchi uchun ham qiyinchilik tug'diradi. Bunga misol qilib, muayyan yer uchastkasida dov - daraxt, o'simliklarining nobud bo'lishi sabablarini aniqlash ancha mushkul: daraxtlarning nobud bo'lishiga jismonan ta'sir ko'rsatilgan bo'lishi mumkin, shuningdek, ularning nobud bo'lishiga atmosferaning ifloslanishi ham sabab bo'lgan bo'lishi mumkin. Ushbu holatlarda muhim kriminalistik ahamiyatga ega bo'lgan ma'lumotlarni olishning amaliy chorasi sifatida tergov va sud harakatlariga mutaxassislarini jalb etish talab qilinadi.

Ta'kidlash lozimki, ko'zdan kechirish paytida ko'zdan kechirilayotgan obyektning turi va ish uchun ahamiyatli barcha holatlarni aniqlash hamda batafsil qayd etish kerak.

Mutaxassisning voqea joyini ko'zdan kechirishni amalga oshirishdagi asosiy vazifalari jumlasiga: tergovchiga voqea joyini professional to'g'ri tasvirlab yozish, shu bilan birga jinoyat oqibatida yetkazilgan zararining xususiyati va miqdorini belgilashda yordam ko'rsatish; turli namuna va nusxalarni (suv, havo, tuproq, nobud bo'lgan flora va fauna) izlash, olish va ularning saqlanishini ta'minlashda ko'maklashish; zararli moddalarning tezkor tahlilini o'tkazishda ko'maklashish (bu asosan ifloslanish manbai haqidagi versiyalarning oldinga surilishiga imkoniyat beradi) singari vazifalarni kiritish mumkin.

Hodisa joyini ko'zdan kechirish tergov harakatini o'tkazish chog'ida ko'zlangan maqsadga erishishning samarali taktik usullari ishlab chiqilgan bo'lib, bular: markazdan atrofga; atrofdan markazga; muayyan hududlarga bo'lib ko'zdan kechirish usullaridir. Mazkur usullarning qay birini tanlashni tergovchi hodisa sodir etilgan joyning xususiyati, sharoiti va boshqa holatlardan kelib chiqib hal qiladi.

¹ A.Norboyev. Hodisa joyini ko'zdan kechirish. Uslubiy qo'llanma. "Kamolot-Qatortol", T.: 1999. 11-bet.

Yanvar, 2025-Yil

Ifloslangan qishloq xo'jalik ekinlarini ko'zdan kechirishda ularning turi hamda navlari aniqlanishi lozim. Bunda ekin maydoni, ekinlarga qay darajada zarar yetkazilgani, ifloslantiruvchi moddalar, ularning qanchalik yoyilganligi kabilar qayd etilishi kerak.

Atrof muhitning ifloslanishi natijasida nobud bo'lgan hayvonlarning jasadlari topilganda, avvalo, ularning turi, tur bo'yicha miqdori, ularning ifloslanish manbaiga nisbatan qayerda joylashganligi kabilarga e'tibor qaratiladi.

Ifloslanish manbaini ko'zdan kechirish jarayonida, yuqorida aytilganidek, tegishli mutaxassis hamda ko'zdan kechirilayotgan obyektida ishlovchi, ya'ni faoliyati ifloslanish hodisasi bilan bog'liq bo'lgan xodimning ishtirok etishi zarur. Jumladan, tozalash inshootini ko'zdan kechirishda inshootning turi, faoliyat sohasi, suv tozalash inshootining eng yaqin aholi joyiga nisbatan joylashgan o'rni, tozalash uslubi, inshootning konstruksiya, asbob - uskunalarning ishga yaroqlilik holati, obyektning loyihaga, texnologik reglamentga qanchalik muvofiq kelishi, tozalanayotgan suvning inshoot va uning qismlarida qanday tezlikda harakat qilishi, inshootning ta'mirlanganligi yoki qo'shimcha tarzda asbob - uskunalar bilan ta'minlanganligini kuzatish lozim.

Ifloslangan oqova suvlarni ko'zdan kechirish chog'ida suvning rangi, uning suv tozalash inshootiga kelib tushgunga qadar hamda chiqish davridagi tiniqlik holati ham o'rganilishi zarur.

Suv namunasini tozalash inshootiga qadar va undan keyingi joylardan, shuningdek, kanalizatsiya tizimi hamda oqova suvlar tushayotgan suv havzasidan (500 metr atrofida) olish tavsiya etiladi.²

Gazni tozalash yoki changni tutish qurilmasini ko'zdan kechirish ham katta ahamiyatga ega. Ko'zdan kechirishga kirishishdan oldin, albatta, xavfsizlik choralari ko'rilishi lozim.

Ko'zdan kechirish paytida qurilmaning ishga sozligi yoki nuqsonlari mavjudligi, turi, ish jarayoni ko'rsatkichlar reglamentida belgilanganiga qanchalik muvofiq ekanligi o'rganiladi.

Qurilmaga kirayotgan va undan chiqayotgan havoning tarkibini mutaxassis gazoanalizator yordamida aniqlaydi.

Atmosfera havosi ifloslangan taqdirda gaz - chang chiqindilarining o'rnashgan joyi, sanitariya himoya hududining hamda, imkoniyatga qarab, ifloslantiruvchi moddalar o'tirib qolgan hududning chegaralari, begona hidlarning bor - yo'qligi, agar bor bo'lsa, ularning xarakteri,

² T.Mirzayev. Ekologiyaga oid jinoyatlarni tergov qilish. "Yangi asr avlodi", -T.: 2001. 33-bet.

Yanvar, 2025-Yil

ifloslantiruvchi manba atrofida yangi qurilishlarning bor - yo'qligi, ko'zdan kechirish chog'idagi meteorologik sharoitlar aniqlanib, tegishli tartibda qayd qilinadi.

Jinoyat haqida xabar berish va ekspertiza tekshiruvlarini o'tkazish uchun obyektlarni olish jarayoni o'rtasidagi muddat minimal bo'lishi lozim. Olinayotgan namunalarning hajmi tegishli tekshirishlarni o'tkazish uchun yetarli bo'lishi lozim. masalan, baliqlarning nobud bo'lishi holatida har bir turdan bir qancha nusxalar olinadi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat-Protsessual kodeksning 91-92 - moddalari talablariga muvofiq foto va kinosuratlar, audio va videoyozuvlar hamda boshqa ma'lumot tashuvchilar doimiy ahamiyatga ega bo'lgan hujjatlar sifatida qaraladi. Shuning uchun audio va videoyozuvlar protsessual qonunchilik bilan belgilangan tartibda amalga oshirilmog'i lozim.

Ekologiya sohasidagi jinoyatlarni muvaffaqiyatli tergov qilish tergovdagi taktik usullar, maxsus bilimlar, kuchli mutaxassislarning ishga jalb qilinishi bilan birga zamonaviy kriminalistik texnik vositalar bilan ta'minlanganlikni ham taqozo etadi. Bu borada gap, tergovchining o'zi bilan birga olib yurishi lozim bo'lgan tergov chemodani xususida bormoqda.

Bu turdagi jinoyatlarning o'ziga xos xususiyatlaridan kelib chiqib, tergovning hal qilishi lozim bo'lgan savollariga javob beradigan tergov chemodanini qayta ishlab chiqish taklif qilinadi.

Ushbu tergov chemodani negizida ekologiya sohasidagi jinoyatlar bo'yicha hodisa joyini ko'zdan kechirish va namunalar olishda zarur bo'ladigan bir qator takomillashtirilgan texnik vositalar majmui bo'lgan universal tergov chemodanini ishlab chiqilsa, maqsadga muvofiq bo'lar edi.

Ushbu turdagi jinoyatlar bo'yicha ish yuritishda bevosita hujjatlar bilan ishlashga to'g'ri keladi. Hujjatlar bilan ishlash deyilganda xo'jalik faoliyatini yurituvchi obyektlarda atrof muhitni muhofaza qilish faoliyatini tartibga soluvchi me'yoriy hujjatlar bilan tanishib chiqish tushiniladi.

Hujjatlar bilan tanishuv orqali ba'zi mansabdor shaxslar vakolati, hujjatlarning bajarilish talablariga rioya etish darajasi to'g'risida xulosa qilish mumkin. Bu ijtimoiy xavfli xatti - harakatlarni ifodalaydigan hamda jinoyat ishiga kerakli bo'lgan asosiy hujjatlar darajasini aniqlash imkoniyatini yaratadi.

Zarur hujjatlarni o'z vaqtida olish va ularni o'rganib chiqish guvohlar, gumonlanuvchi va ayblanuvchi shaxslarni ancha samarali so'roq qilishga imkoniyat beradi.

REFERENCES

1. O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi. –T.: "O'zbekiston", 2023 y.

Yanvar, 2025-Yil

2. O'zbekiston Respublikasining 1992 yil 9 dekabrda "Tabiatni muhofaza qilish to'g'risida"gi qonuni. <https://lex.uz/docs/107115>.
3. A.Norboyev. Hodisa joyini ko'zdan kechirish. Uslubiy qo'llanma. "Kamolot-Qatortol", T.: 1999. 11-bet.
4. T.Mirzayev. Ekologiyaga oid jinoyatlarni tergov qilish. "Yangi asr avlodi", -T.: 2001. 33-bet.
5. Kriminalistika. Darslik. 2-jild. "Adolat". -T.: 2003. 13-bet.
6. Kriminalistika. Darslik. Mualliflar jamoasi - Toshkent:TDYU, 2018.-515 b.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH